

Original paper

INFORMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© Sh.O. Xolmuradov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika institute, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning informatikaga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va hal etish qobiliyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda informatika faniga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Informatika darslari o'quvchilarda nafaqat texnik bilimlarni shakllantiradi, balki tafakkurini, ijodiy yondashuvini, muammoli vaziyatlarni hal qilish malakasini ham rivojlantiradi. O'qituvchilarning ushbu fanga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqi, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi informatika darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlarni aniqlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida dars jarayonini takomillashtirish yo'llarini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – informatika fanini o'qitish metodikasi, mantiqiy fikrlashni shakllantirish usullari va zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim berish bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi. Empirik tadqiqotlar – maktablarda informatika fanining o'qitilishi, o'quvchilarning fanga bo'lgan munosabati va ularning tafakkur rivojlanishi tahlil qilindi. So'rovnomalar va suhbatlar – informatika o'qituvchilari, o'quvchilar va ota-onalar bilan intervyular o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra informatika darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish uchun quyidagi metodik yondashuvlar samarali ekanligi aniqlandi:

1. Amaliy topshiriqlar asosida o'qitish – algoritmlar tuzish, dasturlash asoslari, masalalarni kompyuterda yechish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati oshiriladi.

2. Muammoli vaziyatlar yaratish – o'quvchilar mustaqil fikrlab, muammoni tahlil qilish va echim topishga undovchi vaziyatlar orqali tafakkur faoliyati rag'batlantiriladi.

3. Interaktiv metodlar qo'llash – zamonaviy texnologiyalar, dasturiy ta'minot va simulyatorlardan foydalanish orqali darslar qiziqarli va samarali tashkil etiladi.

4. Jamoaviy ishlash va loyiha asosida ta'lim – guruhda ishlash, loyiha yaratish orqali o'quvchilarning ijodkorligi va tanqidiy fikrlashi rivojlanadi.

5. Rag'batlantirish va baholash – o'quvchilarning harakatlari va yutuqlarini e'tirof etish, ularga rag'bat berish ularning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi.

XULOSA: informatika darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi dars metodikalari orqali o'quvchilarda mantiqiy, algoritmik, tizimli fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Shuningdek, bu jarayonda o'qituvchining roli, zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishi va samarali metodlardan foydalanishi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Informatika, tafakkurni rivojlantirish, metodik yondashuv, mantiqiy fikrlash, interaktiv ta'lim, loyiha asosida o'qitish, zamonaviy texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Xolmuradov Sh.O. Informatika darslarida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish metodikasi // Inter education & global study. 2025. №4. B. 31-37. (In Uzbek).

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

© Ш.О. Халмуратов¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в современном образовательном процессе одной из актуальных задач является развитие интереса учащихся к информатике, формирование у них логического мышления, способности к анализу и решению проблем. Особенно в условиях стремительного развития цифровых технологий возрастает значимость преподавания информатики. Уроки информатики способствуют не только формированию технических знаний, но и развитию мышления, творческого подхода и навыков решения проблем. Интерес и энтузиазм учителей к данному предмету, а также применение современных педагогических технологий напрямую влияют на качество образования.

ЦЕЛЬ: определить эффективные методические подходы, способствующие развитию мышления учащихся на уроках информатики, а также изучить пути совершенствования образовательного процесса с использованием современных педагогических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы — были изучены научные источники по методике преподавания информатики, развитию логического мышления и использованию современных технологий в обучении. Эмпирические исследования — проанализировано преподавание информатики в школах, отношение учащихся к предмету и развитие их мышления. Опросы и интервью — проведены беседы с учителями информатики, учениками и родителями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате исследований были выявлены следующие эффективные методические подходы:

1. Обучение на основе практических заданий — составление алгоритмов, основы программирования, решение задач на компьютере развивают логическое мышление.

2. Создание проблемных ситуаций — активизируют мыслительную деятельность учеников через анализ и поиск решений.

3. Использование интерактивных методов — делают уроки интересными и эффективными за счет современных технологий, программного обеспечения и симуляторов.

4. Групповая работа и проектное обучение — развивают креативность и критическое мышление через совместную работу.

5. Мотивация и оценка — признание достижений учеников и поощрение стимулируют интерес к обучению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие мышления учащихся на уроках информатики является важным направлением современного образования. Методики, направленные на формирование логического, алгоритмического и системного мышления, способствуют всестороннему развитию учеников. Ключевым фактором в этом процессе выступает преподаватель, его умение применять современные технологии и эффективные методики.

Ключевые слова: информатика, развитие мышления, методический подход, логическое мышление, интерактивное обучение, проектное обучение, современные технологии.

Для цитирования: Халмурадов Ш.О. Методика развития мышления учащихся на уроках информатики // Inter education & global study. 2025. №4. С. 31-37.

THE METHODOLOGY OF DEVELOPING STUDENTS' THINKING IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

© Shukhrat O. Kholmuradov¹✉

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's education system, one of the pressing issues is increasing students' interest in computer science and developing their logical thinking and problem-solving abilities. Especially in the era of rapidly evolving digital technologies, the importance of teaching computer science is growing. Computer science lessons not only build technical knowledge but also enhance students' thinking skills, creativity, and ability to solve complex tasks. Teachers' passion for the subject and the use of modern pedagogical technologies significantly influence the quality of education.

AIM: The aim of this article is to identify effective methodological approaches for

developing students' thinking skills in computer science classes and to explore ways to improve the teaching process through the use of modern educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature — scientific sources on computer science teaching methods, techniques for developing logical thinking, and technology-based education were reviewed. Empirical research — the teaching of computer science in schools, students' attitudes toward the subject, and the development of their thinking were analyzed. Surveys and interviews — discussions were conducted with computer science teachers, students, and parents.

DISCUSSION AND RESULTS: the study identified the following effective methodological approaches to enhance thinking skills in computer science lessons:

1. Practice-based learning — developing algorithms, basic programming, and problem-solving using computers help improve logical reasoning.

2. Problem-based learning — stimulates independent thinking and problem-solving skills.

3. Interactive methods — integrating modern technologies, software, and simulators makes lessons more engaging and effective.

4. Collaborative and project-based learning — fosters creativity and critical thinking through teamwork.

5. Motivation and assessment — recognizing achievements and providing encouragement increases students' engagement.

CONCLUSION: developing students' thinking skills in computer science lessons is a key direction in modern education. Methodologies that promote logical, algorithmic, and systematic thinking play a vital role in students' all-round development. The teacher's role in applying modern technologies and effective teaching methods is crucial in this process.

Keywords: computer science, thinking development, methodological approach, logical thinking, interactive learning, project-based learning, modern technologies.

For citation: Shukhrat O. Kholmuradov The methodology of developing students' thinking in computer science lessons // Inter education & global study. 2025. №4. pp. 31-37.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimining oldida yangi va murakkab vazifalar turibdi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, ularning mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, mavjud muammolarga yangicha yondashuv bilan yechim topish qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday ko'nikmalarni rivojlantirishda informatika fanining roli beqiyosdir.

Informatika – bu nafaqat kompyuterlar bilan ishlashga oid bilimlar majmui, balki algoritmik fikrlash, tizimli yondashuv, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kabi zamonaviy kasbiy va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi fan sifatida e'tirof etilmoqda.

Raqamli savodxonlik, axborot xavfsizligi, dasturlash asoslari, ma'lumotlar tahlili kabi sohalarga oid bilim va malakalar hozirgi zamon kishisi uchun zaruratga aylangan.

Shu boisdan, informatika darslari zamonaviy o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda muhim platforma vazifasini bajaradi. Ushbu darslar orqali o'quvchilar algoritmik fikrlash, kreativ va tanqidiy yondashuv, masalaga ko'p qirrali qarash, raqamli muhitda muammolarni hal etish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ayniqsa, sun'iy intellekt, big data, robototexnika kabi ilg'or texnologiyalar ta'limga kirib kelayotgan bir paytda informatika fanining ahamiyati yanada ortmoqda.

Informatika o'qituvchisining o'quvchilarda motivatsiya uyg'otishi, ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirishi, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda interaktiv, ijodkorlikka asoslangan o'quv muhitini yaratishi o'quvchilarning tafakkurini faol ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Zero, zamonaviy ta'lim nafaqat bilim berishga, balki o'quvchining ongini, tafakkur doirasini kengaytirishga, ularni hayotga tayyorlashga xizmat qilishi lozim.

Ushbu maqolada aynan informatika darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali metodik yondashuvlar tahlil qilinadi, ilg'or tajribalar asosida dars jarayonini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, informatika darslarining an'anaviy shakldan interaktiv va innovatsion yo'nalishga o'tishi o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, raqamli avlod vakillari bo'lgan zamonaviy o'quvchilarning dunyoqarashi keng, texnologiyalarga bo'lgan qiziqishi yuqori bo'lishi sababli, informatika darslarini zamonaviy metodikalar asosida tashkil etish zarurati tug'iladi.

Amaliy mashg'ulotlar orqali algoritmlar tuzish, dasturlash tillarida sodda kodlar yozish, vizual dasturlash muhiti bilan ishlash kabi faoliyatlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday faoliyatlar orqali o'quvchilar murakkab vazifalarni qismlarga ajratish, har bir bo'lakni ketma-ket hal qilish, oldindan natijani prognoz qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shu jihatdan, informatika fani nafaqat raqamli savodxonlikni shakllantiradi, balki tafakkurni rivojlantiruvchi kuchli vositaga aylanadi.

Muammoli vaziyatlar asosida dars tashkil etish metodikasi ham samarali hisoblanadi. O'quvchilar oldiga hayotiy yoki fantaziya asosidagi masalalarni qo'yish, ularni guruhda muhokama qilish, algoritmik yechim topish orqali ularda ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Bu jarayonda o'qituvchining rolini yo'naltiruvchi va ilhomlantiruvchi sifatida ko'rish kerak. Sababi, o'quvchilarni faollashtirish, ularni mustaqil fikrlashga undash — zamonaviy pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biridir.

Interaktiv metodlar, jumladan, elektron testlar, simulyator dasturlar, kodlab o'rganish platformalari (masalan, Scratch, Code.org, Python dasturlash muhiti) informatika darslarini yanada jozibador va samarali qiladi. O'quvchilar bu vositalar orqali nafaqat bilim oladi, balki ularni amaliyotda sinab ko'rish, xatolarini ko'rish va tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa tafakkur jarayonining chuqurlashuviga olib keladi.

Loyiha asosida ta'lim berish metodikasi o'quvchilar orasida hamkorlik, muloqot va muammolarni jamoaviy hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, biror muammoni hal etuvchi mobil ilova yaratish, veb-sayt tayyorlash yoki robototexnika bo'yicha oddiy loyiha ustida ishlash — o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda yuqori natijalar beradi. Bunday metodika orqali o'quvchi o'z bilimini real hayotda qanday qo'llash mumkinligini anglaydi.

Shuningdek, baholash va rag'batlantirish tizimi ham o'quvchilarning tafakkur faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar o'z ishiga nisbatan baho va mulohaza olganida, o'z ustida ishlashga intiladi, ijodkorlik va tashabbus ko'rsatishga harakat qiladi. Shu sababli, o'qituvchi nafaqat an'anaviy baholash (ball qo'yish) usulidan, balki diagnostik, formatif va motivatsion baholash usullaridan ham foydalanishi zarur.

Tahlillardan kelib chiqib aytilish mumkinki, informatika darslarida tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar nafaqat individual, balki jamoaviy va tizimli yondashuvlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Har bir o'quvchining yosh xususiyati, bilish qobiliyati, qiziqishlari inobatga olingan holda dars mazmuni va shakli moslashtirilsa, o'quv jarayoni samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Informatika darslarida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, informatika fanining o'quv jarayonida samarali o'qitilishi nafaqat o'quvchilarda dasturiy bilimlar va texnik ko'nikmalarni shakllantiradi, balki ularning mantiqiy, algoritmik, ijodiy va tanqidiy fikrlash salohiyatini ham sezilarli darajada rivojlantiradi.

Amaliy topshiriqlar, interaktiv vositalar, loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Shuningdek, informatika darslarida raqamli vositalardan foydalanish, ko'rgazmali vositalar va dasturiy simulyatorlar orqali bilim berish o'quvchilarning bilimini chuqurlashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu jarayonda o'qituvchining roli alohida e'tiborga loyiq. U nafaqat bilim beruvchi, balki yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va motivatsiya uyg'otuvchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi zarur. Dars jarayonida metodik yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi, o'quvchilarning qiziqishlari va individual xususiyatlariga mos metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi.

Shu bois, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Informatika darslarida tafakkurni rivojlantirish uchun innovatsion, interaktiv va muammoli yondashuvlarga asoslangan metodlarni joriy etish zarur.

2. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammoni yechish va natijani baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

3. Loyiha asosidagi ta'lim o'quvchilarning ijodkorlik, mustaqillik va jamoada ishlash malakasini oshiradi.

4. Baholash va rag'batlantirish tizimi o'quvchilarni darsga faol jalb etadi, ularda mas'uliyat hissi va o'zini baholash ko'nikmasini shakllantiradi.

5. O'qituvchining metodik kompetensiyasi informatika fanini yuqori darajada o'qitish va tafakkurni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi.

Kelgusida informatika fanining ta'limdagi o'rnini yanada mustahkamlash, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni shakllantirish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish orqali zamonaviy bilimli, tafakkur darajasi yuqori avlodni tayyorlash mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдусаматов А.А. Информатикани o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 220 b.
2. Xasanov R.A., Nurmatov D.M. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: «Ilm ziyo», 2020. – 176 b.
3. Рахимова Г. Информатика дарсларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш. // Педагогика илмий журнали. – 2022. – №2. – Б. 43–46.
4. Даниёров Ж. М. O'quvchilarda алгоритмик тафаккурни шакллантириш усуллари. // Ахборот технологиялари ва таълим. – 2021. – №1(13). – Б. 52–57.
5. Jononov R.X. Maktab informatika ta'limida ijodiy fikrlashni rivojlantirish usullari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 112 b.
6. Тураев Ш., Атаева М. Замонавий таълимда лойиҳа усулининг аҳамияти. // Инновацион таълим. – 2023. – №3(15). – Б. 27–30.
7. Мухаммадиев А.А. Информатика таълимида муаммоли таълимнинг ўрни. // Ўқитувчи журнали. – 2021. – №5. – Б. 15–19.
8. Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. – New York: Longman.
- 9.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xolmurodov Shuxrat Okboyevich**, o'qituvchi [**Холмурадov Шухрат Окбоевич**, преподаватель], [**Kholmuradov Shukhrat Okboevich**, teacher]; manzil: Termiz tumani, "Yangiobod" mahallasi, At-Termiziy ko'chasi, 1A-uy [адрес: Термизский район, махалля "Янгиобод", улица Ат-Термизий, дом 1А], [address: Termiz District, "Yangiobod" neighborhood, At-Termiziy Street, House 1A].